

ТОЖИКИСТОНДАГИ ЎЗБЕК ГАЗЕТАЛАРИ ФАОЛИЯТИ ТАРИХ КЎЗГУСИДА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6004508>

А.Б. Йўлдошев.

Бухоро давлат университети

Бухоро тарихи кафедраси таянч докторанти

Анотация. *Ушбу мақолада Тожикистон Республикасида чоп этилаётган ўзбек тилидаги газета ва журналлар тарихи ҳақида илмий мушоҳада юритилади. Шунингдек, тарихий фактлар асосида ўзбек газеталарида фаолият юритган шахслар ҳақида маълумотлар келтирилган.*

Калит сўзлар: *Тожикистон, ўзбеклар, матбуот, Қизил Тожикистон, Совет Тожикистони, Халқ овози, саҳифалар, Сўғд ҳақиқати, Дўстлик, Қадрият, Шарқнома, газета, журнал, инфор­мацион агентлик, журналист, муҳаррир.*

Аннотация. *Данная статья представляет собой научное наблюдение за историей узбекоязычных газет и журналов, издаваемых в Республике Таджикистан. Также есть информация о людях, работающих в узбекских газетах, основанная на исторических фактах.*

Ключевые слова: *Таджикистан, узбеки, пресса, Красный Таджикистан, Советский Таджикистан, Народный Голос, страницы, Согдийская правда, Дружба, Ценность, Восток, газета, журнал, информационное агентство, журналист, редактор.*

Annotation. *This article is a scientific observation of the history of Uzbek-language newspapers and magazines published in the Republic of Tajikistan. There is also information about people working in Uzbek newspapers based on historical facts.*

Keywords: *Tajikistan, Uzbeks, press, Red Tajikistan, Soviet Tajikistan, People's Voice, pages, Sogdian truth, Friendship, Value, Oriental, newspaper, magazine, news agency, journalist, editor.*

Тожикистон Республикасида ўзбеклар кўп сонли миллат бўлиб, уларнинг сони 2020 йилги маълумотларга қараганда 1,2 миллион нафарни ташкил этади. Ўзбеклар асосан Сўғд вилояти, Хатлон ва республикага бўйсинувчи қатор туманларда кўпчилик бўлиб истиқомат қилишади. Улар ҳаётида матбуотнинг ўрни муҳим бўлиб, ўзбекларнинг янги ахборотларни эгаллаши, амалга оширилаётган ислохотларнинг мазмун моҳиятини тушуниши, қабул қилинган қонунлар ва қарорлардан хабардор бўлишига хизмат қилади. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда Тожикистон Республикасида бир қатор ўзбек тилида фаолият олиб бораётган матбуот органлари

фаолияти йўлга қўйилган бўлиб, бу Тожикистон ўзбекларининг ҳаётида диққатга сазовор воқелик ҳисобланади.

Тожикистонда ўзбек тилида 1929 йил февралда илк бор "Қизил Тожикистон" (1929-1955 йиллар – дисс.) газетаси ташкил этилди. Сўнгра Тожикистон Компартияси Марказий Комитетининг қарорига биноан газета "Совет Тожикистони" (1955-1992 йиллар – дисс.) деб номланди. Дастлабки йилларда газета араб имлосида, сўнгра латин имлоси билан чоп этилиб, 1940 йилдан бошлаб эса кирилл имлосида нашр этилган. Газета дастлаб юз нусхада, ҳафтада 2-3 бор нашр этилган бўлса, XX асрнинг 60-80 йилларида ҳар куни минг нусхада нашр этилди. 1963 йил 17 октябрда «Совет Тожикистони»нинг юз мингинчи сони босилди. XX асрнинг 80-йилларда унинг тиражи 100 минг нусхадан ошиб кетди¹.

1929 йил феврал ойида "Қизил Тожикистон" газетасининг биринчи сони бош муҳаррир М. Ҳасанов имзоси билан чиққанини, кейинчалик К. Тереғулов, Н. Деҳқонов, С. Ғафоров, Б. Ғафуров, Т. Ҳайитов, М. Муродовлар газетани бошқариб боргани малумотларда қайд этилади². Айниқса, тарихчи олим Ҳамид Гадов ва атоқли ёзувчи Ҳожи Содиклар газетада узоқ вақт раҳбарлик қилдилар. Совет ҳокимияти йилларида Мухторжон Баҳриддинов, Музаффар Солиҳов, Тоштемир Жўрабоев, Абдусаттор Аҳмадалиевлар газета муҳарири лавозимида самарали фаолият юритдилар³.

1992 йилдан бошлаб мазкур газета "Халқ овози" номи остида дунё юзини кўра бошлади. Тожикистон Республикаси мустақиллигининг дастлабки йилларида газета моддий қийинчиликларни бошдан кечириши туфайли айрим журналистлар газета таҳририятидаги фаолиятларини тўхтатишга мажбур бўлдилар. Шунингдек, газета нусхасининг сони ва даврийлик босқичи ҳам қисқариб, бир йил давомида бор-йўғи тўққиз маротабагача нашр этиш даражасига тушиб қолганди. Аммо, кейинчалик бош муҳаррир Ҳ.У. Жўраевнинг саъй ҳаракатлари ва ҳукуматининг амалий ёрдами билан икки саҳифада чоп этиладиган газета саккиз саҳифада муштарийлар кўлига етиб борадиган даражага эга бўлиб, Тожикистон мустақиллигининг дастлабки йилларидаги 300-400 ададдан тўрт ярим, беш минг нусхага қадар ошди.

"Халқ овози" таҳририятда ўзбек журналистларидан бир қатор шахслар ва ижодкорлар фаолият олиб бормоқда. Ҳозирда "Халқ овози" таҳририятида Жўракул Ажиб, Эркин Шукур, Исқандар Маҳмадалиев, Абдулла Саид, Жамила Жамол каби бир қатор ўзбек фаоллари ва ижодкорлари фаолият олиб бормоқда. Ҳозирда "Халқ овози" таҳририятида техник ходимлар билан қўшиб ҳисоблаганда ҳисоблаганда жамми 20 нафар миллатдошлар фаолият юритади. 2014 йилдан бошлаб газетанинг ҳар бир сони олти минг нусха (баъзи манбаларда 7 минг нусха-дисс.)дан ошиб, уч вилоят ҳудуди

¹ Шахсий суҳбат материаллари. Ёкубжон Абдуманонзода билан суҳбат. 2021 йил 8 октябрь.

² "Халқ овози" газетасининг 1999 йил 8 апрел сони.

³ "Халқ овози" газетасининг 1999 йил 15 апрел сони.

бўйлаб, яъни Суғд, Хатлон ҳамда Ҳисор водийсида тарқатилади ва ушбу жойларда ўз мухбирларига эга бўлди⁴.

Ҳозирги кунда «Халқ овози» газетаси бош муҳаррири Ёқубжон Абдуманонзода, бош муҳаррир ўринбосари Эркин Шукуров, масъул котиби Искандар Маҳмадалиев, бўлим муҳаррири Абдулло Саидов, газета муҳбири Абдуҳафиз Мирзааҳмедов, бўлим муҳаррири Аюпова Гулфинур, газета мусахҳеҳи Гулчеҳра Сотиболдиева каби ўнлаб ўзбек ижодкорлари фаолият олиб бормоқдалар⁵.

Ҳозирда газетада «Ёшлик жилоси», «Дунё бўйлаб», «Дам олиш бекати», «Ҳикмат нури», «Сафобахш Хатлонзамин», «Зарнигор муждалари», «Суғд насими» каби саҳифалар мавжуд бўлиб, бу рунлар тожикистонлик ўзбек муштарийларининг қизиқиш ва истаклари ҳамда таклифлари асосида очилган. «Сўраган эдингиз», «Жигарбандимни излайман», «Бошидан кечирганлар айтсин!» каби газета рубрикалари бугун кунда тожикистонлик ўзбек жамоаларига беминнат хизмат қилмоқда. Тожикистон республикасида бошқа оммавий ахборот воситаларида эълон қилинган қизиқарли хабарлар ва Ўзбекистон ўзбекларидан йўлланган соғинч мактублари газета саҳифаларида қақт-вақти билан ёритиб борилади. Таъкидлаш жоизки, Тожикистон ўзбеклари мавзуси газетанинг етакчи, бош мавзуси бўлиб қолмоқда.

Бундан ташқари Тожикистон Республикасининг ўзбеклар кўп сонли бўлган Суғд вилоятида "Суғд ҳақиқати", Хатлон вилоятида "Дўстлик" каби газеталар ўзбек тилида босилиб, кўп минг нусхада аҳоли орасида тарқатилади.

«Суғд ҳақиқати» Суғд вилояти давлат ҳокимияти ижроия органининг ўзбек тилидаги расмий газетаси ҳисобланиб, газета 1993 йил 1 июлдан ўз фаолиятини бошлаган. Газета фаолиятининг дастлабки йилларида Акмал Қаландар бош муҳаррир сифатида фаолият юритди. Газетада Насим Салимов бош муҳаррир ўринбосари, Нурмат Йўлдошев масъул котиб, Шариф Нуриддин ва Мақсуд Жўралар муҳаррир сифатида қалам тебратишди⁶. Газетада доимий равишда вилоят хабарлари билан биргаликда ўзбек адабиётининг нодир дурдоналари, улуғ адиблар ҳаёти ва ижоди ҳақидаги мақолалар босилиб турибди.

Ҳозирги кунда газета ҳафтада икки маротаба 2000-3000 нусхада чоп этилади. Ушбу газетада Суғд вилоятида содир бўлаётган ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий ўзгаришлар билан бир қаторда вилоятда истиқомат қилаётган ўзбеклар ҳаёти билан боғлиқ қатор мақоллар чоп этилмоқда. Бундан ташқари ушбу газетада Ўзбекистон ва Тожикистон республикалари ўратсида содир бўладиган дипломатик муносабатлар ҳам кенг ёритиб борилмоқда. Жумладан, газетанинг қатор сонларида "Тожиқ-ўзбек халқлари дўстлигининг тарихий аҳамияти"

⁴ Умаров З. Нақши расонаҳои ўзбекии Тоҷикистон дар фазои иттилоотии Чумхурӣ// Илм ва фановарӣ (мачаллои илмӣ) Баҳши филология; №4 (8); Душанбе: "Сино"-2015. 139-143 саҳ.

⁵ Шахсий сужбат материаллари. Ёқубжон Абдуманонзода билан сужбат. 2021 йил 8 октябрь.

⁶ "Ленинобод ҳақиқати" газетасининг 1997 йил 30 август сони. № 70 (336) 4.

номи остида туркум мақолалар чоп этилган⁷. Қолаверса, "Дўстлик мередианларида" рукни остида чоп этиладиган мақолаларда асосан Ўзбекистон ва Тожикистон республикаларининг дипломатик муносабатлари, шу билан бирга ўзбек ва тожик халқининг дўстлиги тараннум этиладиган мақолалар чоп этиб борилади. Ҳозирда газетада 20 дан ортиқ ходим фаолият олиб бормоқда. Бундан ташқари, Сўғд вилояти шаҳру-ноҳияларида ҳам унинг муҳбирлари фаолиятини кузатиш мумкин.

1991-1995 йиллар оралиғида газета 6000 нусхада чоп этилган. "Қадрият" газетаси 8 саҳифадан иборат бўлиб, ўзбек ижодкорлари учун адабий маҳорат мактабига айланди. "Қадрият" газетаси ижодкорлари замонавий тожик ва қирғиз адабиётининг сара намуналарини ўзбек тилига ўгириб дўстлик, биродарлик ва ҳамкорликни улуғловчи газета сифатида намоён бўлди.

Тожикистонда фуқаролар уруши, аҳолининг оғир аҳволи, кўплаб хонадонларда рўй берган катта йўқотишлар, иқтисодий кризис шароитда «Қадрият» халққа маънавий, руҳий озуқа бўлди. Газета ташкилотчилари Авлиёхон Эшон, Ҳуснинисо Аҳмедова, Мирзоҳаким Қобилов ва бошқалар маошсиз бўлсада, газета ишини тўхтатмадилар, халқ кўнглини кўтариб, одамлар қалбида келажакка умид уйғотишда хизмат қилдилар.

1997-2012 йиллар оралиғида Жамшид Пиримов, Дилфуза Бозорова, Суюнбой Тилабов, Фуломжон Қаландаров каби тажрибали журналистлар газета ишини давом эттириб, Сўғд вилоятида яшаб фаолият юритаётган ўзбекларнинг меҳнат муваффақиятларини, республика ва дунёда рўй бераётган воқеалар, Тожикистон Республикасининг мустақиллик йилларидаги ўзгаришлари ҳақида, шунингдек, миллий бирликнинг тарихий аҳамиятини халққа етказиш борасида ўзларининг катта ҳиссаларини қўшдилар. Бугунги кунда Мўмин Абдулла, Абдурашид Учқун, Ўктам Ризаев ва бошқа ижодкорлар ўзбек тилидаги «Қадрият» газетасини олдинги мавқеини тиклаш йўлида меҳнат қилиб келмоқда⁸.

Ҳозирга қадар чоп этилаётган "Қадрият" газетаси Тожикистон ўзбекларига сиёсат, ижтимоий ҳаёт, маданият, маориф, муҳожират, иқтисодиёт, ҳамкорлик, спорт, таҳлил, минтақадан хабарлар, дунё янгиликлари, техно янгиликлар рукнлари асосида чоп этиладиган мақолалар орқали кўплаб маълумотларни етказиб бермоқда.

Мамлакатда маориф йўналишида ўзбек тилида "Устоз", "Ўқувчилар", "Кичкинтой", "Хўрдакк ўзбек-Тожикистон" газеталари ҳамда "Сирдош" журнали босилиб турибди. Айниқса, "Ўқувчилар ва устоз" газеталари ҳар бир ўқув йили бошланишидан олдин сентябрь ойида 2000 нусхада босилади.

2012 йилдан бошлаб Сўғд вилоятида Абдували Бекмуҳаммад ва Жамшид Примовлар муҳаррирлигида "Шарқнома" номида ўзбек тилида адабий, сиёсий, ижтимоий илмий-оммабоп журнал чоп этилиб келинмоқда. Ушбу журнал

⁷ Сўғд ҳақиқати 2016 йил феврал, март, апрел ойларидаги сонлар.

⁸ Интернет маълумоти: <https://www.facebook.com/Tojikistonuzbeklari/>

саҳифаларида ўзбек адибларининг роман, қисса, шеър, дoston ва очерклари босилади. Шунингдек, тожик ва жаҳон адабиёти дурдоналари ўзбек тилига таржима қилиниб унинг саҳифаларида эълон қилиб бoрилади.

Маълумки Тожикистонинг Хатлон вилояти ўзбеклар нисбатан кўп сонли бўлиб яшаётган ҳудуд ҳисобланади ва ушбу вилоят мамлакат ер майдонининг катта қисмини эгаллайди. Расмий маълумотларга кўра ушбу вилоятда 40 та давлат нашридаги газета, 4 та журнал босилади. Ушбу газета ва журналларнинг 41 таси тожик тилида, 2 таси рус тилида, 1 таси ўзбек тилида нашр этилади.

1991 йилда ўзбеклар жамияти ташаббуси билан Кўлобда "Элчи" номидаги газета Ҳайдар Жўраев муҳаррирлиги остида ўзбек тилида нашр этила бошланди. Кўлоб ва Қўрғонтепа вилоятлари қўшилиб Хатлон вилояти тузилганидан сўнг ушбу газета мазкур вилоят ижроия комитетининг расмий матбуот органларидан бири бўлиб қолди. 1993 йилнинг 21 йил мартда газетанинг номи "Дўстлик" деб ўзгартирилиб, ҳозирга қадар газета саҳифаларида Тожикистондаги ўзбеклар ва мамлакат халқ хўжалигига оид хабар ва мақолалар мунтазам эълон қилиб бoрилмоқда. Газета саҳифаларида расмий маълумот ва хабарларга нисбатан адабий лавҳаар, ҳикоялар, шеърлар, табиат манзаралари ҳақидаги материаллар, ижтимоий-таълимий, маданий-маърифий мавзулардаги маълумотлар кўп бoсилади⁹.

Тожикистон Республикасининг ўнлаб шаҳар ва районларида кўпгина матбуот органлари тожик ва ўзбек тилида ҳам бoсилмоқда. Ёхуд тожик матбуоти органларида ўзбек тилидаги саҳифалар эълон қилиниб бoрилади. Жумладан, "Тахти Кубод" (Кубадиён ноҳияси), "Диёри Турсунзода" (Турсунзода шаҳри), "Зарафшон" (Панжикент шаҳри), "Иқбол" (Жаббор Расулов райони), "Чашмаи-Шаҳристон" (Шаҳристон ноҳияси), "Поёми Спитамен" (Спитамен райони), "Шухрати ашт" (Ашт райони), "Хўжанд" (Бобожон Гофуров райони) ва ҳоказоларда ўзбек тили саҳифалари мавжуд¹⁰.

Хуллас, Тожикистон Республикасида ўзбек тили матбуотини шартли равишда уч гуруҳга ажратиш мумкин. Биринчи гуруҳга бевосита ўзбек тилида чоп этиладиган давлат газета ва журналларни, иккинчи гуруҳга эса ўзбекларнинг жамият ва марказлари томонидан чоп этилаётган газеталар бўлса, учинчи гуруҳга хусусий йўналишдаги газеталарни киритиш мумкин.

Таъкидлаш жоизки, Тожикистондаги ўзбек матбуоти давлат ва хусусий, корпаратив йўллар билан нашр этиб келинмоқда. Тожикистон оммавий ахборот воситалари (ОАВ) ҳисобланган телекўрсатув ҳамда радиоэшиттиришларида ўзбек тили дастурлари ҳам бeриб бoрилади. "Шабаки аввал" телеканалнинг ахборот дастурида ҳар ҳафтанинг шанба кунда 12⁰⁰дан 15²⁰ га ўзбек тилида кўрсатув бeрилади. Тожикистон телеведениесида 2014 йилдан "Дийдор", 2015 йилдан "Табаррук диёр"

⁹ Маъмурзода Н.М. Тенденция и развития печатных СМИ Хатлонской области Республика Таджикистан в период государственной независимости. Автореф. дисс. на сосиск. учён. степ. канд. ист. наук. Душанбе – 2019. –С. 13,26.

¹⁰ Умаров З. Накши расонаҳои ўзбекии Тоҷикистон дар фазои иттилоотии Чумхурӣ// Илм ва фановарӣ (мачаллои илмӣ) Бахши филология; №4 (8); Душанбе: "Сино"-2015. 139-143 саҳ.

телекўрсатувлари ташкил этилади. "Овози тожик" радиосида ҳар куни 15⁰⁰ дан 16⁰⁰ гача ўзбек тилида бир соат эшиттириш ўқилади. Ушбу кўрсатув ва эшиттиришларда ўзбек ва жаҳон адабиёти намоёндаларининг ижодиёти, ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий янгиликлар энг муҳим мавзулар бўлиб келмоқда¹¹.

Тожикистон мустақиллиги йилларида оммавий ахборот воситалари ривожда информацион агентликларнинг роли ошди. Мамлакатда ҳозирги даврда фаолият юритаётган 11 та информацион агентликдан 1 таси ўзбек тилида бўлиб, бу хусусий тартибда фаолият юритаётган "Диёр" информацион агентлигидир¹².

Хуллас, Тожикистон Республикасида фаолият юритаётган ўзбек тилидаги матбуот органлари ҳисобланган газета ва журналлар, ахборот агентликлари ва телевидениялар ўзбек миллати вакилларининг ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маърифий ҳаёти ва турмушини ёритишга хизмат қилмоқда. Қолаверса, ушбу матбуот органларининг фаолиятида ўзбекларнинг ўзлари истиқомат қилаётган Тожикистон Республикасининг барча соҳа ва тармоқларида фаолият юритиб, мамлакатнинг тараққиётига ҳисса қўшаётганлиги тўғрисидаги муҳим маълумотлар ўрин олган.

Фойдаланган манбалар ва адабиётлар рўйхати:

1. Умаров З. Нақши расонаҳои ўзбекии Тоҷикистон дар фазои иттилоотии Чумхурӣ// Илм ва фановарӣ (мачаллои илмӣ) Баҳши филология; №4 (8); Душанбе: "Сино"-2015. 139-143 саҳ.
2. Маъмурзода Н.М. Тенденция и развития печатных СМИ Хатлонской области Республика Таджикистан в период государственной независимости. Автореф. дисс. на сосиск. учен. степ. канд. ист. наук. Душанбе – 2019. –С. 13,26.
3. Мансурова Б.С. Информационные агентства в системе средств массовой информации Республика Таджикистан. Автореф. дисс. на сосиск. учен. степ. канд. ист. наук. Душанбе – 2019. –С. 13.
4. "Халқ овози" газетасининг 1999 йил 8, 15 апрел сонлари.
5. "Ленинобод ҳақиқати" газетасининг 1997 йил 30 август сони. № 70 (336).
6. Сўғд ҳақиқати 2016 йил феврал, март, апрел ойларидаги сонлар.
7. Шахсий суҳбат материаллари. Ёқубжон Абдуманонзода билан суҳбат. 2021 йил 8 октябрь.
8. Интернет маълумоти: <https://www.facebook.com/Tojikistonuzbeklari/>

¹¹ Умаров З. Нақши расонаҳои ўзбекии Тоҷикистон дар фазои иттилоотии Чумхурӣ// Илм ва фановарӣ (мачаллои илмӣ) Баҳши филология; №4 (8); Душанбе: "Сино"-2015. 139-143 саҳ.

¹² Мансурова Б.С. Информационные агентства в системе средств массовой информации Республика Таджикистан. Автореф. дисс. на сосиск. учен. степ. канд. ист. наук. Душанбе – 2019. –С. 13.

